

Werkstattbericht

Zukunftsstadt und urbane Transformation – SynVer*Z

Oskar Marg, Michael Kreß-Ludwig, Hanna Hilbert und Alexandra Lux

Gesellschaftliche Wirkungen in der
transdisziplinären Stadtforschung erfassen und fördern

Ergebnisse einer Onlinebefragung transdisziplinärer Stadtforschungsprojekte

Zusammenfassung

Der vorliegende Werkstattbericht fasst die Ergebnisse einer Online-Befragung zu gesellschaftlichen Wirkungen in transdisziplinären Stadtforschungsprojekten im Rahmen des Projekts „Synthese und Vernetzung Zukunftsstadt“ (SynVer*Z) zusammen. Dabei werden zum einen die in den befragten Projekten erzielten Wirkungen dargestellt, zum anderen wird eine Bewertung von Thesen zur Förderung gesellschaftlicher Wirkungen skizziert.

GEFÖRDERT VOM

INHALT

EINLEITUNG	3
GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGEN IN DER STADTFORSCHUNG – ZU UNSEREM VERSTÄNDNIS	3
HINTERGRUND UND METHODIK DER BEFRAGUNG	4
ERGEBNISSE AUS DER ONLINE-UMFRAGE.....	5
FOKUSTHEMEN UND STATUS DER PROJEKTE - BESCHREIBUNG DER STICHPROBE	5
<i>Fokusthemen</i>	5
<i>Status der Projekte</i>	6
GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGEN DER PROJEKTE.....	6
<i>Gesellschaftliche Wirkungen in allen befragten Projekten</i>	6
<i>Auffällige Unterschiede zwischen den Fokusthemen</i>	7
BEWERTUNG VON THESEN ZUR GENERIERUNG VON WIRKUNGEN	8
<i>Bewertung der Thesen in allen untersuchten Projekten</i>	9
SCHLUSSBETRACHTUNG.....	12
IMPRESSUM.....	14

Einleitung

Gesellschaftliche Wirkungen in der Stadtforschung – zu unserem Verständnis

In diesem Bericht werden Ergebnisse einer Online-Befragung zu gesellschaftlichen Wirkungen transdisziplinären Stadtforschungsprojekten dargestellt. Die Online-Befragung war Bestandteil einer Begleitforschung im Rahmen des Projekts Synthese und Vernetzung Zukunftsstadt (SynVer*Z),¹ die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie transdisziplinäre Stadtforschungsprojekte gesellschaftliche Wirkungen gestalten und fördern können. Denn transdisziplinäre Forschung will gesellschaftliche Veränderungen nicht nur untersuchen und verstehen, sondern auch initiieren und unterstützen. Gesellschaftlichen Wirkungen transdisziplinärer Forschung können nicht nur durch im Projekt erzeugte Ergebnisse, wie zum Beispiel Berichte, Leitfäden und Prototypen, erzielt werden. Auch die Prozesse im Verlauf eines Projekts sind hier entscheidend, etwa bei Interaktionen zwischen Wissenschaftler*innen und Praxisakteuren im Rahmen der „alltäglichen“ transdisziplinären Forschungsarbeit. Gleichzeitig wird das Entstehen gesellschaftlicher Wirkungen von verschiedenen förderlichen und hinderlichen Rahmenfaktoren beeinflusst. Damit lassen sich die (beobachtbaren) Wirkungen in der Regel nicht monokausal einer einzelnen – projektinternen wie externen – Ursache zuordnen. Sie können sowohl im direkten Projektumfeld als auch zeitlich wie auch räumlich darüberhinausgehend entstehen. Die gesellschaftlichen Wirkungen, die in den hier untersuchten Projekten der Zukunftsstadtforschung beobachtet wurden, lassen sich verschiedenen Wirkungsdimensionen zuordnen, die zu Beginn des Projekts empirisch erarbeitet wurden: Soziale und individuelle Veränderungen, Veränderungen der Governance und Veränderungen der physischen Umwelt. Innerhalb dieser Wirkungsdimensionen können wiederum zahlreiche Wirkungsfelder und -formen unterschieden werden.²

¹ Mehr Informationen zum Projekt lassen sich hier finden: <https://www.nachhaltige-zukunftsstadt.de/> Das Projekt begleitete Projekte aus der BMBF-Leitinitiative Zukunftsstadt und dem BMBF-Förderschwerpunkt Nachhaltige Transformation urbaner Räume (2017-2024).

² Zum Wirkungsverständnis und zur Kategorisierung für die Zukunftsstadt-Projekte siehe auch Marg, Oskar/Michael Kreß-Ludwig/Alexandra Lux (2019): [Wirkungen transdisziplinärer Stadtforschung in den Projekten der Förderlinien "Leitinitiative Zukunftsstadt" und "Nachhaltige Transformation urbaner Räume". Werkstattbericht SynVer*Z.](#)

Abbildung 1: Wirkungsdimensionen, -felder und -formen der begleiteten Projekte (Marg et al. 2019)

Hintergrund und Methodik der Befragung

Die hier dargestellte Befragung stellt den letzten Schritt verschiedener Erhebungen zur Analyse der gesellschaftlichen Wirkungen in den 48 begleiteten Projekten dar und baut auf den vorherigen Analysen zur Kategorisierung und Generierung gesellschaftlicher Wirkungen auf.³ Das Hauptziel der Befragung ist es, aus den Erfahrungen der Teilnehmenden zu lernen, wie in transdisziplinären Forschungsprojekten gesellschaftliche Wirkungen effizient gefördert werden können.

Die Befragung richtet sich an eine Grundgesamtheit von 50 Forschenden, die in den begleiteten transdisziplinären Zukunftsstadtprojekten tätig sind oder waren. Die Einladung zur Teilnahme erfolgte per E-Mail an die Koordinator*innen der Projekte. Insgesamt beantworteten 26 der eingeladenen Personen den Fragebogen vollständig, was eine Rücklaufquote von 52 % ergibt. Die Datenerhebung fand vom 20. November bis zum 31. Dezember 2023 statt. Pro Projekt war jeweils ein Fragebogen vorgesehen, der entweder einzeln oder in Absprache mit anderen Projektbeteiligten ausgefüllt werden konnte, um sich ggf. noch weitere Perspektiven auf das Projekt einzuholen. Die Dauer der Befragung lag mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 22 Minuten und einem Median von 14 Minuten innerhalb des geplanten Rahmens von 20 bis 25 Minuten.

³ Die vorherigen Berichte können hier eingesehen werden: <https://www.nachhaltige-zukunftsstadt.de/wissen/wirkungsforschung/>

Ergebnisse aus der Online-Umfrage

Fokusthemen und Status der Projekte - Beschreibung der Stichprobe

Fokusthemen

Alle durch SynVerZ begleiteten Projekte widmeten sich verschiedenen „Fokusthemen“. Diese Zuordnung wurde auch im Fragebogen erhoben und bietet einen Einblick in die Themenspektren der hier untersuchten Projekte. Innerhalb der befragten Projekte wurde dabei am häufigsten „Klimaanpassung und urbane Resilienzstrategien“ als Fokusthema genannt (11). An zweiter Stelle steht das Thema „Infrastrukturen“ (7), gefolgt von „Urbane Mobilität und Logistik“, (6). Gleichauf liegen die Themen „Grünflächen und Freiräume“ und „Sozialer Zusammenhalt und Migration“, (jeweils 4), am wenigsten vertreten innerhalb der befragten Projekte ist das Thema „Urbane Produktion“ (3).

Die Interpretation der weiteren Ergebnisse dieser Befragung muss im Kontext dieser Verteilung betrachtet werden. Insbesondere das Ungleichgewicht zwischen dem häufig vertretenen Thema „Klimaanpassung und urbane Resilienzstrategien“ und der geringeren Repräsentation von „Urbane Produktion“ erfordert eine differenzierte Betrachtung in der Analyse. Die Ergebnisse zu den Themen mit weniger beantworteten Fragebögen können mit höherer Wahrscheinlichkeit durch einzelne Antworten verzerrt werden, die Verallgemeinerungsfähigkeit ist hier somit stärker eingeschränkt.

In Abbildung 2 sind die Fokusthemen der Zukunftsstadtprojekte der 26 Befragten abgebildet (Mehrfachantwort möglich).

Abbildung 2: Fokusthemen der Zukunftsstadtprojekte.

Status der Projekte

Zum Zeitpunkt der Befragung waren acht der untersuchten Zukunftsstadtprojekte noch in Bearbeitung und achtzehn Projekte bereits abgeschlossen (siehe Abbildung 3). Dies kann sich auf die Ergebnisse auswirken, da manche Wirkungen erst gegen oder nach Projektende eintreten.

Abbildung 3: Projektstatus der Zukunftsstadtprojekte.

Gesellschaftliche Wirkungen der Projekte

Gesellschaftliche Wirkungen in allen befragten Projekten

Die Befragten wurden um eine Einschätzung gebeten, wie stark sie die (bislang) erzeugten gesellschaftlichen Wirkungen ihres Projekts wahrnehmen. Dabei wurden die zuvor erarbeiteten Kategorien sozialer und individueller Veränderungen, Veränderungen in der Governance sowie physischer Veränderungen verwendet und diese in verschiedene Wirkungsarten unterteilt (siehe Abbildung 1). Die Befragten konnten für jede gesellschaftliche Wirkungsart einen Wert zwischen 1 (keine bzw. nicht eingetretene Wirkung) und 5 (starke Wirkung) angeben, wobei Antworten mit „weiß nicht“ nicht in die Berechnung der Mittelwerte einfließen.

Die stärksten gesellschaftlichen Wirkungen liegen laut der Befragten im Bereich der „sozialen und individuellen Veränderungen“ (mit einem Mittelwert von 3,6). Darauf folgen die Wirkungskategorien „Veränderungen in der Governance“ (Mittelwert 2,6) und „physische Veränderungen“ (Mittelwert 2,2).

In der detaillierteren Betrachtung durch die gesellschaftlichen Wirkungsarten ist besonders auffällig, dass „Lernprozesse“ (Mittelwert 4,1) die höchste Wirkung im Bereich der sozialen und individuellen Veränderungen erzielen, gefolgt von „Netzwerkeffekten“ (Mittelwert 3,5) und „kommunaler Governance“ (Mittelwert 3,1). In der Wirkungskategorie der physischen Veränderungen weist die „grüne und blaue Infrastruktur“ (Mittelwert 2,7) die höchste Wirkung auf, während „IKT und sonstige technologische Veränderungen“ (Mittelwert 1,5) sowie „Infrastruktur des Wirtschaftens“ (Mittelwert 1,6) die geringsten Werte erreichen. Diese Betrachtung zeigt auf, dass die Projekte unterschiedliche Schwerpunkte setzten, d.h. nicht alle Projekte haben alle Wirkungsarten gleichermaßen adressiert.

In Abbildung 4 sind die gesellschaftlichen Wirkungsarten und deren durchschnittliche Intensität dargestellt. Außerdem ist die Varianz innerhalb der Antworten der Befragten je Wirkungsart in grauen Ovalen abgebildet. Auffällig ist die große Varianz bei der Bewertung der „Siedlungsstruktur und Gebäude“ mit einer Streuung von 1,8, während „Lernprozesse“ mit einer Varianz von 0,7 eine einheitlichere Wahrnehmung aufweisen.

Abbildung 4: Durchschnittliche Stärke und Varianz verschiedener Wirkungsarten

Auffällige Unterschiede zwischen den Fokusthemen

Für das Fokusthema „Klimaanpassung und urbane Resilienzstrategien“ wurden die höchsten Wirkungswerte von den Befragten angegeben. Dieses Fokusthema erreicht in nahezu allen Wirkungsarten hohe Werte, insbesondere bei „grüne und blaue Infrastruktur“ und „innovative ökonomische Konzepte“.

Im Gegensatz dazu zeigt das Fokusthema „Urbane Produktion“ tendenziell niedrigere Wirkungswerte in fast allen Kategorien, mit besonders niedrigen Werten in Bereichen wie „technische Infrastruktur“ und „Netzwerkeffekte“.

Obwohl für das Fokusthema „Grünflächen und Freiräume“ insgesamt unterdurchschnittliche Wirkungswerte angegeben wurde, weist dieses Fokusthema die höchsten Wirkungswerte aller Forschungsprojekte in der Kategorie „Siedlungsstruktur/Gebäude“ auf. Besonders auffällig ist, dass dieses Fokusthema mit den im Vergleich niedrigsten durchschnittlichen Wirkungswerten den höchsten Wirkungswert in der Kategorie Infrastruktur des Wirtschaftens aufweist.

Bewertung von Thesen zur Generierung von Wirkungen

In einem weiteren Fragenblock wurden die Befragten gebeten, einzuordnen, inwiefern die folgenden elf Thesen in ihrem Projekt umgesetzt wurden (und welche Relevanz sie bei der Wirkungsentstehung hatten) und wie sie die Relevanz der Thesen für die transdisziplinäre Stadtforschung im Allgemeinen einschätzen.⁴ Die elf Thesen waren:

1. Die Ankommensphase von Projekten vor Ort ist zentral, um Vertrauen und Netzwerke aufzubauen.
2. Knüpft ein Projekt an bestehende Prozesse und Strukturen im Handlungsfeld an, wird die Chance auf Verstärkung erhöht.
3. Projekte brauchen Promotor*innen, um die lokale Integration zu unterstützen.
4. Das Reagieren auf dynamische Veränderungen im Umfeld unterstützt gesellschaftliche Wirkungen.
5. Vielschichtig angelegte Kommunikationsprozesse motivieren für eine breite Beteiligung – insbesondere niedrigschwellige Beteiligungsangebote ermöglichen eine Partizipation über die ‚üblichen Verdächtigen‘ hinaus.
6. Unmittelbares und greifbares Erleben und Erfahrbarmachen von Problemen und Forschungsobjekten erhöht die Handlungskompetenz der Beteiligten.
7. Der experimentelle Ansatz erlaubt es, gemeinsam innovative Maßnahmen zeitlich begrenzt auszuprobieren.
8. Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft in und für Transformationsprozesse braucht integrative Kompetenzen.
9. Sollen Projekterfahrungen und -ergebnisse über das Projektende hinweg vor Ort wirken, braucht es eine frühzeitige aktive Auseinandersetzung mit Fragen der Verstärkung.
10. Sollen Projekterfahrungen und -ergebnisse über den konkreten Ort hinweg wirken, braucht es eine frühzeitige aktive Auseinandersetzung mit Fragen der Übertragbarkeit in andere Kontexte.
11. Gesellschaftliche Wirkungen sollten in ihrer Vielfalt und wechselseitigen Abhängigkeit (im Sinne von Wirkungspfaden) betrachtet und geplant werden.

⁴ Zu den Thesen vgl. auch Kreß-Ludwig, M., Marg, O., Lux, A., 2024. [Gesellschaftliche Wirkungen in transdisziplinärer Stadtforschung fördern. Zehn Thesen auf Basis einer begleitenden Wirkungsforschung zur nachhaltigen Zukunftsstadt](#). SynVer*Z, Frankfurt am Main

Bewertung der Thesen in allen untersuchten Projekten

Zunächst wurden die Projekte gebeten, anzugeben, inwieweit die elf Thesen zur Förderung gesellschaftlicher Wirkungen in der transdisziplinären Forschung *innerhalb ihrer Projekte umgesetzt* wurden. Die Befragten konnten für jede These einen Wert zwischen 1 (stimme überhaupt nicht zu) und 7 (stimme voll und ganz zu) angeben, wobei Antworten mit „weiß nicht“ nicht in die Berechnung der Mittelwerte einfließen.

Die Auswertung zeigt, dass These 1 (Mittelwert 5,9) die höchste Zustimmung erhielt, gefolgt von These 3 (Mittelwert 5,9) und These 2 (Mittelwert 5,7). Auf der anderen Seite fanden die Thesen 11 (Mittelwert 4,5) und 6 (Mittelwert 5,0) die geringste Zustimmung, während These 8 (Mittelwert 5,1) ebenfalls relativ niedrige Zustimmung erzielte.

In Abbildung 5 sind die Mittelwerte der Zustimmungen zu den Thesen und die jeweilige Varianz innerhalb der Antworten dargestellt. Besonders auffällig ist die große Varianz bei der Bewertung von These 7, die mit einer Streuung von 4,5 die größte Spannweite in den Antworten aufweist. Im Gegensatz dazu zeigt These 9 (Varianz 1,3) die geringste Streuung, was auf eine einheitlichere Wahrnehmung dieser These hinweist.

Abbildung 5: Durchschnittliche Zustimmung zu der Frage, inwiefern die 11 Thesen innerhalb der Projekte umgesetzt wurden

Außerdem wurden die Projekte gebeten, die *Relevanz* der elf Thesen für die Entstehung gesellschaftlicher Wirkungen *in ihren Zukunftsstadtprojekten* einzuschätzen. Dabei wurden die von den Befragten angegebenen Zustimmungswerte zu den Thesen erfasst, die zwischen 1 (stimme überhaupt nicht zu) und 7 (stimme voll und ganz zu) liegen konnten. Antworten mit „weiß nicht“ flossen nicht in die Berechnung der Mittelwerte ein. Zudem wurde die Frage nur von Personen beantwortet, die bei der vorherigen Frage (siehe Ergebnisse Abbildung 5) einen Wert von vier oder höher ausgewählt hatten.

Die deskriptive Auswertung zeigt, dass These 1 (Mittelwert 6,0) die höchste Zustimmung erhielt, gefolgt von These 7 (Mittelwert 5,7) und These 5 (Mittelwert 5,6). Auf der anderen Seite erhielten die Thesen 11 (Mittelwert 4,7), 3 (Mittelwert 5,3) und 2 (Mittelwert 5,4) die niedrigste Zustimmung.

In Abbildung 6 sind die Mittelwerte der Zustimmungen zu den Thesen und die jeweilige Varianz innerhalb der Antworten dargestellt. Besonders auffällig ist die große Varianz bei der Bewertung von These 11 (Varianz 3,5) und These 7 (Varianz 3,1), die die größten Streuungen aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigt These 1 mit einer Varianz von 0,8 die geringste Streuung, was auf eine einheitlichere Wahrnehmung dieser These unter den Befragten hinweist.

Abbildung 6: Durchschnittliche Zustimmung zu der Frage, inwiefern die 11 Thesen relevant für die Entstehung gesellschaftlicher Wirkungen innerhalb der Projekte waren

Abschließend wurden die Projekte gebeten, die *Relevanz* der elf Thesen für die *transdisziplinäre Stadtforschung im Allgemeinen* einzuschätzen. Dabei wurden die von den Befragten angegebenen Zustimmungswerte zu den Thesen erfasst. Die Zustimmungswerte konnten wieder zwischen 1 (stimme überhaupt nicht zu) und 7 (stimme voll und ganz zu) liegen, wobei Antworten mit „weiß nicht“ nicht in die Berechnung der Mittelwerte einfließen.

Die Auswertung zeigt, dass These 8 (Mittelwert 6,7) die höchste Zustimmung erhielt, gefolgt von These 1 (Mittelwert 6,7). Auf der anderen Seite erhielten die Thesen 10 (Mittelwert 5,4) und 11 (Mittelwert 5,4) die niedrigste Zustimmung.

In Abbildung 6 sind die Mittelwerte der Zustimmungen zu den Thesen und die jeweilige Varianz innerhalb der Antworten dargestellt. Besonders auffällig ist die Bewertung von These 10 (Varianz 2,7), die die größte Streuung aufweist. Im Gegensatz dazu zeigt These 1 (Varianz 0,2) die geringste Streuung, was auf eine sehr einheitliche Wahrnehmung dieser These unter den Befragten hinweist.

Abbildung 7: Durchschnittliche Zustimmung zu der Frage, inwiefern die 11 Thesen allgemein relevant für die transdisziplinäre Stadtforschung sind

Im Vergleich zwischen den verschiedenen Fragen bezüglich der Thesen zeigt sich, dass These 1 zur Ankommensphase unabhängig davon, ob die allgemeine Relevanz oder die Relevanz für das eigene Projekt abgefragt wird, immer eine der höchsten Bewertungen erhält. Dies deutet darauf hin, dass diese These unabhängig vom Kontext als besonders wichtig angesehen wird.

These 11 erhält unabhängig davon, ob die allgemeine Relevanz oder die Relevanz für das eigene Projekt abgefragt wird, immer eine der niedrigsten Bewertungen. Dies deutet darauf hin, dass die aktive Auseinandersetzung mit (möglichen) Wirkungspfaden unabhängig vom Kontext als vergleichsweise unwichtig angesehen wird.

These 7 zu experimentellen Vorgehensweisen wird als im Vergleich zu den anderen Thesen als überdurchschnittlich relevant für die Entstehung gesellschaftlicher Wirkungen von den Befragten bewertet, während sie als unterdurchschnittlich relevant für die transdisziplinäre Stadtforschung im Allgemeinen bewertet wird.

Schlussbetrachtung

Die hier dargestellte Untersuchung stellt den dritten Baustein der Wirkungsforschung des Begleitforschungsprojekts SynVer*Z dar. Voraus ging diesem die (1) Erfassung der erwarteten Wirkungen der Einzelprojekte, die in einer systematischen Übersicht der Wirkungskategorien der beiden BMBF-Förderlinien mündete (siehe Abbildung 1). Die Projekte haben zudem eine individuelle Übersicht, der von ihnen angegebenen Wirkungen erhalten, begleitet durch einen Fragekatalog zur projektinternen Reflexion der Wirkungsentstehung. In (2) vertiefenden Fallstudien wurde zudem ausgewertet, welche Vorgehensweisen in sechs ausgewählten Projekten die gesellschaftliche Wirksamkeit gefördert haben. Dies führte einerseits zu den o.g. Thesen – und der Ableitung von exemplarischen Wirkungspfaden, wie verschiedene Wirkungsarten direkt vermittelt und indirekt durch die Projekte realisiert wurden.⁵ Die abschließende (3) Online-Befragung verfolgte dann das Ziel, zum einen den Überblick über die zum Zeitpunkt der Befragung von den Projektbeteiligten beobachtbaren Wirkungen zu erfassen. Diese Betrachtung kann einen ersten Eindruck davon vermitteln, wo Forschungsförderung gesellschaftlich wirksam werden kann. Gleichzeitig wird in der Auswertung sichtbar, dass Einzelprojekte nie das ganze Portfolio an Wirkungsmöglichkeiten eines Förderprogramms abdecken. Damit ist ein Abgleich mit der Übersicht aus dem ersten Schritt nur bedingt sinnvoll, da trotz einer hohen Rücklaufquote von über 50 Prozent immer nur das halbe Bild zu sehen ist. Zum anderen sollten die Thesen zur Gestaltung von wirkungsvollen transdisziplinären Forschungsprozessen validiert werden. Dies ist gelungen – wenn auch mit einem für uns zunächst überraschenden Ergebnis: Das Ineinandergreifen von verschiedenen Wirkungsarten und damit die gezielte Verfolgung von Wirkungspfaden hat eine vergleichsweise niedrige Zustimmung erhalten, wenn es um die Förderung von Wirkungen geht.

Möchte man die Idee der in SynVer*Z angelegten Wirkungsforschung weiterziehen – in Richtung Evaluation der gesellschaftlichen Wirkungen von Fördermaßnahmen – ist ein breiterer Ansatz notwendig. Der hier nicht

⁵ Vergleiche dazu Kreß-Ludwig, M., Marg, O., Schneider, R., Lux, A., 2024. Lessons from transdisciplinary urban research to promote sustainability transformation in real-world labs: Categories, pathways, and key principles for generating societal impact. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 33 (1), 10–17, doi:10.14512/gaia.33.S1.3.

vorgenommene systematische Vergleich von zu Projektbeginn angestrebten und zum Projektende hin erkennbaren, durch die Projektbeteiligten beobachtbaren Wirkungen würde hierfür eine zentrale Voraussetzung bilden. Sehr viel genauer wäre dann auch die Bedeutung von projektexternen Rahmenbedingungen und Dynamiken auf das Entstehen oder Vermindern von Wirkungen zu erfassen. In einem solchen Vorgehen kann eine Alternative bzw. Ergänzung zu Ansätzen liegen, die indikatorenbasierte Vorher-Nachher-Vergleiche anstreben.

Danksagung

Wir danken allen beteiligten Projekten für ihre Zeit und die Mitwirkung an der Onlinebefragung. Ebenfalls danken wir dem BMBF für die Förderung des Verbundvorhabens „Synthese- und Vernetzungsprojekt Zukunftsstadt (SynVer*Z)“.

Impressum

AUTOR*INNEN

Oskar Marg, ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

Michael Kreß-Ludwig, ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

Hanna Hilbert, ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

Alexandra Lux, ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

HERAUSGEBER

SynVer*Z – Synthese- und Vernetzungsprojekt Zukunftsstadt

Diese Veröffentlichung basiert auf Forschungsarbeiten im Verbundvorhaben „Synthese- und Vernetzungsprojekt Zukunftsstadt (SynVer*Z)“. Das Projekt ist den Fördermaßnahmen „Zukunftsstadt“ und „Nachhaltige Transformation urbaner Räume“ zugeordnet und Teil des Förderschwerpunkts „Sozial-ökologische Forschung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Es wird unter dem Förderkennzeichen 01UR2107A gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

ZITATION

Marg, O., Kreß-Ludwig, M., Hilbert, H., Lux, A. (2024): Gesellschaftliche Wirkungen in der transdisziplinären Stadtforschung erfassen und fördern: Ergebnisse einer Onlinebefragung transdisziplinärer Stadtforschungsprojekte. Werkstattbericht Zukunftsstadt und urbane Transformation – SynVer*Z.
 DOI: 10.5281/zenodo.15089367

Wir SynVer*Z

Das Synthese- und Vernetzungsprojekt Zukunftsstadt (SynVer*Z) begleitet die Forschungsprojekte der BMBF-Fördermaßnahmen „Umsetzung der Leitinitiative Zukunftsstadt: Forschung für klimaresiliente, sozial-ökologisch gerechte und lebenswerte Städte“ und „Nachhaltige Transformation urbaner Räume“. Es wird gemeinsam vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), dem ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung sowie der Gröschel Branding GmbH durchgeführt. SynVer*Z dient der Vernetzung der Forschungsprojekte untereinander und unterstützt ihre Sichtbarkeit nach außen. Als wissenschaftliches Begleitvorhaben reflektiert und stärkt SynVer*Z außerdem fortlaufend die Wirkungen der Projekte und Fördermaßnahmen und leistet eine Synthese projektübergreifender Ergebnisse.

Frankfurt am Main, Juli 2024